

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “MUBAYYIN” ASARINING TUZILISHI

Mo‘minov Ziyovuddin Bakirjin o‘g‘li

TerDU Tarix fakulteti 2-kurs magistranti.

Ilmiy rahbar: Qubilov E t.f.d.

Annotatsiya. Maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning “Mubayyin” asarining tuzulishi va asarining til xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Maqolada “Mubayyin” asari boblari haqida qisqacha ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: “Mubayyin”, E’tiqodiya, “Kitobu-s-salot”, “Kitobu-z-zakot”, “Kitobu-l-haj”, zakot, Komron Mirzo va Himoyun Mirzolar.

“Hamma o‘z tarixini ulug‘laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo‘q.

Bu merosni chuqur o‘rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak”

SHAVKAT MIRZIYOYEV

Oxirgi yillarda xalq va yurt tarixi, qadimgi davrga oid manbalarni o‘rganish uchun sharoitlar juda ko‘p. O‘z tarixini bilmaydigan, kechagi kunni unutgan millatning kelajagi yo‘q. Ajdodlarimiz yaratgan moddiy va ma’naviy meroslar birma-bir o‘rganilib chiqilmoqda. Ayniqsa, har bir sohaga tegishli bo‘lgan qadimiy ma’lumotlar bugun o‘z qadr-qimmatini yo‘qotgan emas. Har bir sohaning qachondab boshlab kelib chiqqani, qadimda ajdodlarimiz qanday hayot kechirganini bilishimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Qadimdan sharq xalqlari zaminida yashab kelgan insonlar o‘zining zukko, aqlli va tengsiz istedodi bilan dong taratib kelishgan. Buning misoli tariqasida esa rasmiy hujjatchilik ishlarining tarixi bir necha ming yil nariga borib taqalishini keltirish mumkin.” Bismilloh” deb shu maqolani boshladik, Bobur “Mubayyin” asarida har bir bobini boshlashda huddi shu so‘zlarni aytib boshlagan.

Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning yuksak bir asari, din-u diyonatni tarannum eta oladigan, ayni chog‘da, farzandlari Komron Mirzo va Himoyun Mirzolarining Islom dini arkomlarini yaqindan o‘rganishlari uchun yaratilgan “Mubayyin” asari xususida to‘xtalamiz. Boburning “**Mubayyin**” risolasi diniy – ahloqiy yo‘nalishdagi ham diniy, ham adabiy asardir. Bu asarni maxsus ilmiy jihatdan o‘rganish eng avvalo, Boburning falsafiy va diniy-ahloqiy qarashlarini aniqlash uchun zarur bo‘lsa, ikkinchidan, bu asarning ma’naviy hayotimizda tutgan o‘rin va uning diniy va badiiy adabiyotning yorqin namunasi sifatidagi tarixiy ahamiyatini belgilash uchun muhimdir. Boburning bu asari islomshunoslar, adabiyotshunoslar, tarixshunoslar, faylasuflar va boshqa soha vakillari uchun qimmatli manba hisoblanadi. Bu asar diniy va badiiy adabiyotning yorqin namunasidir.

Zahiriddin Muhammad Boburning “Mubayyin” asarining tuzilishi.

Ushbu Zahiriddin Muhammad Boburning “Mubayyin” asari besh bobdan tashkil topgan bo‘lib,

- 1- E’tiqodiya
- 2- Kitobu-s-salot(nomoz)
- 3- Kitobu-z-zakot
- 4- Kitobu-s-savm (ro‘za)
- 5- Kitobu-l-haj deb nom berilgandir.

Asarning birinchi bobi “**E’tiqodiya**” deb nomlanib, Islom dini kirib kelganida so`ng urf bo`lgan tarkibda boshlab beriladi. Ya`ni ular :

- * Basmala;
- * Payg`ambarimiz s.a.v.ga na`t;
- * Kitob nazmining sababi;
- * Besh farzning ta`dodi;
- * Olti mo`man bihning zikri;
- * Haq subhanahuning subutuy sifatlarining tafsili;
- * Meroj sifatig`a ishorat;
- * Basher jinsi bila malak jinsining bir-birlariga fazilatlarining bayoni;
- * Ishorat-I Imomg`a
- *Ishorat iymonning natija-vu foydasig`a kabi bo`limlardan tashkil topgan.

Ikkinchi bob esa “**Kitobu-s-salot**” deb nomlanib,

- Basmala;
- Namozdin tashqarig`i olti farzning bayoni;
- G`uslning avvalg`i mavjabining bayoni;
- Tayammum bayoni;
- Namoz vaqtlarining bayoni;
- Namoz niyatining masoyili;
- Qiro`at masoyili;
- Musofirona namozning bayoni;
- Namozni Juma`ning bayoni
- Tavorix namozining bayoni,... kabi bir qancha qismlardan iboratdur.

Uchinchi bob ham shu yo`sinda davom etib, “**Kitobu-z-zakot**” deb nom berilgan. U 189 baytdan iborat , quyidagicha bo`limlarga nom berilgan:

- Basmala;
- Zakot sharoitining bayoni;
- Naqdina bayoni;
- Zakot masorifning bayoni;
- Ushr-u xirojning bayoni;
- Zakot bermasa durust ermas kishilarning bayoni.

Asarning to`rtinchi bobi “**Kitobu-s-savm**” deb nom berilgan bo`lib, 166 baytdan iboratdir. Uning bo`limlari esa quyidagicha nomlanadi:

- Basmala;
- Farz-u nafl ro`zalarining bayoni va niyyatlarning kayfiyati;
- Qazo bila kafforat bayoni;
- A`zori mutanajjisa bayoni;
- Manhi-yu makruh(man etilgan)va mustahab(ma`qul)savmlarning bayoni;
- E`tikof bayoni.

Beshinchi bob “**Kitobu-l-haj**” deya uning boblariga bunday ta`rif berilgan:

- Basmala;
- Haj vujubi sharoyitining bayoni;
- Haj adosining sharoyitining bayoni;
- Haj arkoning bayoni;
- Haj sunnatlarining bayoni;

- Hajj-I g'ayr bayoni;
- Hady bayoni.

Bu asarning birinchi bobi iymon masalalariga bag'ishlangan bo'lib, "E'tiqodiya" deb ataladi. Bobur bu asarni farzandlari Humoyun Mirzo va Komron Mirzolarga islom ilmini egallashlari uchun yozib qoldirayotganliklarini quyidagicha bayon qiladi:

Bilgasen ey xo'jasta-ye farzand,
Jigarim birla jonima payvand.

Mas'alalarki, ul zarur erdi,
Bilmasang dininga qusur erdi.

Yeti ko'nglumgakim yig'ishtursam,
Nazm tartibida sig'ishtursam.

To ani zabt qilg'asen oson,
Ul masoyilni bilgasen yakson.

Tonglaliq kundakim hisob o'lg'ay,
Manga ajru sanga savob o'lg'ay.

"Mubayyin" asarining kirish qismida har bir musulmon uchun amal qilinishi farz bo'lgan shartlar ustida gap boradi. Avval besh farz – iymon, salot, zakot, savm, haj haqida qisqacha to'xtab o'tiladi. So'ngra besh farzning avvalgisi, iymon haqida tafsiloti bilan bayon qilinadi. Bu bobda ollohning o'zigina ma'budligi, farishtalarining mavjudligi, muqaddas kitoblaru anbiyolarning barhaqligi, oxirat kunining va barcha yaxshiligu yomonliklar yaratuvchining irodasi bilan sodir bo'lishi yorqin misralar orqali ifoda etiladi. Kitobi "E'tiqodiya"da Muhammad s.a.v. Payg'ambarimizning fazilatlarini, me'roj sifatlariga alihida ishorat qilinib, uning sahobalari Abu Bakr, Umar, Usmon, Alilarning din ishiga ziynat berganliklari tafsiloti bilan birmabir aytib o'tiladi. Keyin ahli Qibla, mazhab imomlari va bizning muqtadomiz Abu Hanifa haqida ta'sirchan misralar mohirlik bilan bitilgan. Bobur zohid, fosiqu yaxshi-yu yomon orqasida namoz o'qilishi joiz ekanligi masalalariga ham alohida o'rin bergan. "Mubayyin" asarining keyingi boblarida namoz, zakot, ro'za va haj ruknlari tafsiloti bayon qilinadi.

Zahiriddin Muhammad Boburning ushbu asari masnaviy janrida yozilgan bo'lib, diniy mas'alalar olimning o'ziga xos bayon uslubi orqali chuqur bilimdonlik va ravon til bilan tushintirib berilgan. Islom dini asoslari bobma-bob badiiy vositalarning san'atkorona qo'llanilishi natijasida o'quvchi ongiga sekinasta va mustahkam singdirib boriladi.

Bobur "Mubayyin" asarini yakunlar ekan, bu asarni yozishdan maqsad shoirlik mahoratini ko'rsatish emas. Balki haq yo'lida bilgan diniy bilimlarini bayon etib, olam ahliga sochishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi:

Men bu ganjimni oshkor ettim,
Borini din ahlig'a nisor ettim.

Ushbularkim dedim bo'ling ogoh,
Bordurur borcha xolisan lilloh.

Bu asarni birinchi o'qishda har bir inson qiynaladi, chunki asarda arabiy va forisiy so'zlar juda ko'plab uchraydi, Sababi, bu asar XVI asrda yozilgan va yana bir sababi islomiy kalimalar to'gridan to'g'ri masnaviy usulda (she'riy usulda) yozilgani.

Maqolada yangilik sifatida asardagi arabiy va foriy so'zlarni ma'nosini asarda berilgan lo'g'at asosida hozirgi tilimizga tarjima qildishga harakat qildik.

Quyida bazi bir boblardan qisqacha tarjimalar berdik:

Haqqa hamdu sano ado qildim,

Haq oti birla ibtido qildim.

Ibtido – arabcha so'zdan olingan bo'lib, boshlash, ~ qilmoq – boshlamoq degan ma'noni bildiradi. Ma'nosi: Haq ya'ni Ollohga hamdu sano aytib,

Yana Olloh nomi bilan boshladim.

Ibtido qilg'uliy ne kim bor-dur,

Qilmasang oti birla abtar-dur.

Abtar – cho'ntoq, bu yerda chala ma'nosida.

Ma'nosi: Uning nomi bilan emas, boshqani nomi bilan boshlashga yana kimning nomi bor.

Shunday ekan Uning nomi bilan har qanday ishingni boshlamasang hamma ishing chalaligicha qolib ketveradi.

Biri iymondur-u ikkinchi salot,

Bu ikidin keyin uchunchi zakot.

Salot – namoz o'qish Zakot – musulmonlarning na'lum miqdordagi daromadlaridan xayriyalar qilishlari.

Bebaqo dunyo ishi sahl-durur,

Din ishin qilg'ay ul-ki, ahl-durur.

Ma'nosi: Bu ishlar sen uchun yengildur, agar kim din ishini bajarsa, biz bilan ham ahldir.

Bori ishda biling-ki dono-dur Har ne qilmoqta ham tavono-dur.

Ma'nosi: Hamma ishda ul zotbilimdon, nimaki qilsada har ishda kuchquvvatlidir.

Dono – bilimdon, Tavono – kuchli, quvvatli, qudratli.

Xulosa qilib aytganda bu asar orqali Bobur o'gillariga islom ilmini orgatishni niyat qilib yozgan. Asarni islom dinidagi 5 ta farz ustiga qurib yozgan, shuning uchun ham asar 5 bobdan iborat. Islom ilminini o'rganmoqchi bo'lgan har bir talabgor uchun eng ishonchli manba hisoblanadi. Boburning "Mubayyin" risolasi diniy – ahloqiy yo'nalishdagi ham diniy, ham adabiy asardir. Bu asarni maxsus ilmiy jihatdan o'rganish eng avvalo, Boburning falsafiy va diniy-axloqiy qarashlarini aniqlash uchun zarur bol'lsa, ikkinchidan, bu asarning ma'naviy hayotimizda tutgan o'rin va uning diniy va badiiy adabiyotning yorqin namunasi sifatidagi tarixiy ahamiyatini belgilash uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017. – 478 b.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Mubayyin. A. Qodiriy nomidagixalq merosi. Toshkent 2000
3. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Toshkent. 1989
4. Zahiriddin Muhammad Bobur. Devon. Toshkent. Fan 1994

Internet sahifalari:

1. <https://kh-davron.uz>.
2. www.kitob.uz.
3. www.mehrob.uz.
4. <http://www.hidoyat.uz>.